
**CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA EN
APLICACIONES OFIMÁTICAS
PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN A LOS MIEMBROS
DEL CONSEJO COMUNAL “SAN FRANCISCO”
EN EL MUNICIPIO GUANARE**

Pernía de Delfín
Félida UPTP-UPEL
felidapernia@gmail.com

Resumen

Los desafíos tecnológicos contemporáneos ameritan de las universidades la promoción del intercambio de saberes, la validación de conocimientos tecnológicos (populares y científicos) y la capacitación en competencias tecnológicas en aquellos contextos sociales - comunales que se constituyen en sus localidades. Atendiendo a este desafío, se desarrolla un estudio que propone Implementar un programa de capacitación tecnológica en aplicaciones ofimáticas para optimizar la gestión, en los miembros del Consejo Comunal “Urbanización San Francisco” del municipio Guanare. Se realiza una investigación cualitativa y metodológicamente se enmarca dentro de la modalidad de proyecto acción. La condición del estudio permitió que se realizara en distintos momentos: diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación. La población estuvo constituida por 15 voceros y vecinos del Consejo Comunal. Para la recolección de los datos se utilizó como técnica la observación directa y una entrevista semiestructurada que permitieron organizar la información e interpretarla a través de la triangulación de fuentes. La investigación incitó en los participantes el deseo de llevar a cabo proyectos de actualización tecnológica, específicamente en aplicaciones ofimáticas, con una visión prospectiva para el bienestar de los miembros del Consejo Comunal y con miras a optimizar la gestión. Los participantes no tenían conocimiento de estas aplicaciones. Se reflejó una asistencia total y permanente. Se promocionó la interacción universidad-sociedad.

Palabras clave: gestión, capacitación tecnológica, aplicaciones ofimáticas, consejos comunales.

Introducción

La visión prospectiva de la sociedad reside en aprender a convivir con la automatización que día a día progresa sobre la humanidad generando nuevos escenarios, buscando propiciar, coordinar, difundir, promover y colocar el conocimiento al alcance de la gente y muchas veces creando conflictos que afectan el estilo de vida y las costumbres propias y naturales de las personas

Desafíos tecnológicos incursionan en la humanidad que obligan a los pueblos a promover su desarrollo formando y capacitando a los ciudadanos para que en lo oportuno se transformen, en actores sociales competentes en la gestión social de sus comunidades, con mejor poder de decisión, capaces de mantener un deseable ambiente de trabajo colectivo y su comunicación sea productiva.

En este estudio se plantea que prevalezca en las personas que forman parte del consejo comunal, la validez y conveniencia de la inserción plena de las nuevas tecnologías como medios eficaces para el mejoramiento de la calidad de su gestión comunal y la formación de las ciudadanas y ciudadanos.

Como lo establece la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009), estas son instancias de participación, articulación e integración entre las ciudadanas y ciudadanos y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las personas organizadas

en las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad donde predomine la igualdad, la equidad y la justicia social.

Dentro de las atribuciones de estas instancias organizadas como son los consejos comunales está permitirle al pueblo ejercer una *gestión* y si su norte está hacia la optimización de la misma, requiere responsabilizar a los distintos actores, especialmente a los voceros en buscar mecanismos, estrategias, siempre orientadas a la toma de decisiones para solventar sus dificultades, que avance hacia la responsabilidad compartida de los resultados, implementando prácticas de gestión que apunten al mejoramiento continuo.

De la misma manera, se hace necesario, establecer lineamientos de perfeccionamiento que permitan obtener una gestión como creación de las condiciones para el futuro social-comunitario que se quiere lograr, tomando en cuenta para ello los avances de la tecnología de la información.

Albi *et al.*, (2007) definen la gestión como “... un conjunto de reglas y decisiones dirigidas a incentivar y coordinar acciones, cuyo carácter público está condicionado a que persiguen metas colectivas y se desenvuelve en el marco de unas restricciones jurídico-políticas peculiares”.

Esta definición ofertada por los autores mencionados atina muy de cerca a la gestión que impulsan los consejos comunales en Venezuela. Ya que estas organizaciones comunales están reglamentariamente establecidas y deben responder legalmente al Estado en las acciones que allí se ejecutan.

Para fortalecer la gestión en el Consejo Comunal San Francisco, se desea implementar en sus voceros, un programa de capacitación tecnológica en aplicaciones ofimáticas, considerando que toda capacitación tiende a lograr en la organización el proporcionar recursos humanos altamente calificados en términos de conocimiento, habilidades y actitudes para un mejor desempeño del trabajo colectivo, desarrollar el sentido de responsabilidad a través de una mayor competitividad y conocimientos apropiados, lograr que se perfeccionen los voceros y miembros en el desempeño de sus funciones tanto actuales como futuros, mantener a los participantes permanentemente actualizados frente a los cambios tecnológicos, lograr cambios en su comportamiento con el propósito de mejorar las relaciones interpersonales entre todos los miembros del consejo comunal.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación como premisa de estudio en las ciencias sociales conmueven la forma de vivir de las comunidades y grupos sociales, como concepto sociológico y representan a saberes necesarios que hacen relato a la utilización de múltiples medios para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información, con diferentes finalidades como, planificación, control, organización y gestión en general, entre otras.

Las denominadas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ocupan un lugar central en la sociedad, con una importancia creciente. El concepto de TIC surge como convergencia tecnológica

de la electrónica, el software y las infraestructuras de telecomunicaciones. La asociación de estas tres tecnologías da lugar a una concepción del proceso de la información, en el que las comunicaciones abren nuevos horizontes y paradigmas.

Por ende, las nuevas tecnologías de la información y comunicación, propician el proceso de la integración de los pueblos, las comunidades organizadas o los individuos debido a las características que las distingue; son interactivas, instantáneas, innovadoras, digitales, automáticas, interconectadas y diversas. De manera específica, la influencia de la ciencia y la tecnología en la sociedad ha ido conquistando distintos espacios de la vida: ha transformado el modo de pensar, de sentir, y de actuar; ha alterado aspectos fundamentales de lo cognitivo, lo axiológico y lo motor.

En este orden de ideas, las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC), son definidas por Cardona (2010) de la siguiente manera: “las NTIC son el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas tecnológicas, informáticas y digitales que el mercado, como consecuencia de procesos más generales (la globalización, por ejemplo), ha producido aceleradamente, en estos últimos años en nuestras sociedades”, (pág. 77).

Con relación a lo expuesto por Cardona, las nuevas tecnologías presentan tal desarrollo en todos los niveles que se hace necesario formar a las personas y comunidades para que puedan enfrentar con éxito estos nuevos retos que se les imponen, ya que, las NTIC pueden

ser presentadas como instrumentos y productos de procesos socioculturales más amplios y que responden a cambios de orden mundial en los aspectos políticos, económicos, educativos, sociales, ideológicos, que han concluido en procesos de la creación y difusión de los avances científico-tecnológicos.

Las tecnologías han revolucionado a la sociedad, a las instituciones a las comunidades organizadas; quien no sepa desenvolverse con ellas se queda atrasado, hasta tal punto que se ha creado un fenómeno denominado analfabetismo tecnológico. Holguín *et al.*, (2010) mencionan que “el analfabetismo tecnológico se refiere a la incapacidad para utilizar las nuevas tecnologías tanto en la vida diaria como en el mundo laboral y no está reñido con la educación académica en otras materias, es decir, cualquiera puede ser un “analfabeta tecnológico”, independientemente de su nivel de educación, de su clase social o de su poder adquisitivo”.

En tal sentido las TIC dentro de la sociedad se convierten en un factor importante, tal como lo expresa Mas (2011), “el papel protagónico de las TIC en la sociedad actual las convierte en un factor fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida” (p.164). Pues en la búsqueda de estrategias generadoras de cambios sustanciales en el contexto local, con nuevos espacios de participación e inclusión en la generación de proyectos sociales, así como el desarrollo de actividades que contribuyan a una mejor calidad de vida para todos, el uso de las interfaces tecnológicas que apunta a objetivos básicos como la reapropiación social de las TIC y sus usos estratégicos

para grupos sociales marginados.

Se consideran en esta investigación varios elementos que interactúan y a continuación se hacen presentes. Por un lado si se está ontológicamente abordando una realidad social como los consejos comunales se debe considerar la participación de las personas organizadas en las comunidades en proyectos de capacitación tecnológica, la interacción de las universidades con sus entornos sociales y la búsqueda de herramientas que propicien una mejor gestión en grupos organizados.

La participación de las personas en las comunidades

La participación es un elemento impulsor del crecimiento de las comunidades, fundamental en el desarrollo de valores como la igualdad, la solidaridad, el respeto, entre otros. Ortiz (2009) expone que “la participación comunitaria ha sido exigida como una de las condiciones básicas en la conferencia sobre el medio humano de Estocolmo.....”, dando paso a las personas para que aporten soluciones para la resolución de los problemas dentro de su contexto y por ende sean partícipes de los cambios positivos del medio en el que se desenvuelven como actores.

TIC y los Consejos Comunales en Venezuela

En comunidades organizadas como los Consejos comunales, es importante destacar que el uso de las TIC favorece el trabajo colaborativo con los pares y el trabajo en equipo, por la necesidad de contar con los demás en la consecución exitosa de proyectos comunes, benefician actitudes como ayudar a sus semejantes, intercambiar información relevante,

resolver problemas comunes.

La experiencia demuestra que las tecnologías de información y comunicación estimula a los miembros de los grupos a intercambiar ideas, a discutir y decidir en común, a razonar el porqué de tal opinión, y permite a través de aplicaciones tecnológicas que los miembros de un consejo comunal se puedan comunicar permanentemente (de forma sincrónica y asincrónica) y apoyar su gestión a través de plataformas eficaces para la comunicación e integración entre los voceros y miembros de un consejo comunal, así como para la elaboración, presentación y manejo de sus proyectos, siempre que se utilicen de forma apropiada.

Consejo Comunal “Urbanización San Francisco”

Un Consejo Comunal, según Uharte (2008) es la “instancia básica de planificación donde el pueblo formula, ejecuta, controla y evalúa las políticas públicas”. Es la instancia donde los miembros, voceros y habitantes realizan su gestión.

En la Urbanización San Francisco del municipio Guanare del estado Portuguesa, se conformó a partir de la Asamblea de Ciudadanos, el Consejo Comunal “Urbanización San Francisco”; es decir, que sus miembros han cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley para su conformación. Una de las principales debilidades que presenta este Consejo Comunal está relacionada con la comunicación entre sus integrantes de modo que se les hace difícil atraer a más miembros de la comunidad para que se involucren como actores en la sensible labor de transformación y cambio,

en la que se pretende la participación del colectivo como actores de transformación social y como miembros de la misma y en el pleno desempeño de sus funciones y el deseo de realizar una gestión eficiente y óptima.

Problemática situacional

Producir un cambio significativo en una comunidad representa el asumir paradigmas que involucran aquellos elementos que inciden negativamente en el desarrollo integral de los miembros de una colectividad, esos elementos pueden ser de carácter educativo, ético, moral, económico, social o tecnológico y los superen con intervenciones eficaces apoyados en métodos propios para cada fenómeno que se aborde.

En cuanto al carácter tecnológico, resulta una labor emancipadora el programa que tiene el Estado Venezolano a través de la empresa Estatal CANTV, de ofertar una plataforma básica de productos tecnológicos (Equipos de Computación, Software Libre, Servicios de internet ABA) a la ciudadanía e incentivar su participación, con la finalidad de incorporarla al mundo de la tecnología.

En reuniones previas sostenidas con los miembros del Consejo Comunal “Urbanización San Francisco” se ha observado que los miembros de este Consejo Comunal desean incorporarse al programa de adquisición de equipos tecnológicos que ofrece el Gobierno Nacional a través de la empresa CANTV, para aquellos clientes titulares de líneas telefónicas, que desean una computadora con servicio ABA. Este programa consiste en obtener una computadora con acceso a Internet, financiando el equipo en cuotas cargadas en la factura telefónica.

Como lo indica la CANTV en su página web.

La limitante de los miembros del Consejo Comunal “Urbanización San Francisco” a la hora de adquirir estos equipos, radica en la manera de operarlos, primero como equipos personales la idea es sacarle el máximo provecho y uso en las tareas domésticas que se pueden automatizar y segundo en tareas relacionadas con la gestión del consejo comunal. Es decir, pueden adquirir el equipo, pero no saben cómo utilizarlo. Los habitantes de esta comunidad y los miembros del Consejo Comunal, manifiestan la necesidad de una capacitación tecnológica en aplicaciones básicas ofimáticas que les permita el uso adecuado de los equipos adquiridos.

Esta problemática lleva a la reflexión del investigador a inquietarse por la realidad presentada, pues si los miembros del Consejo Comunal San Francisco acceden a este programa tecnológico ofertado por el estado venezolano a través de la empresa CANTV, deben manejar los mínimos conocimientos tecnológicos para hacer el uso adecuado de los equipos y así optimizar su gestión. Por ello es necesario tomar acciones de transformación considerando la motivación como necesidad primordial de los habitantes de esta comunidad, donde verdaderamente sientan la necesidad de aprender lo relacionado con la ofimática según las necesidades particulares y colectivas.

En tal sentido las consecuencias que se derivan de esta situación se manifiestan específicamente en la subutilización de los equipos de computación adquiridos por cada uno de los miembros de los

grupos familiares que habitan en este Consejo Comunal y por la falta de aprovechar estos equipos para fortalecer su gestión comunal.

La situación amerita elaborar una serie de estrategias diseñadas bajo la concepción de aprender haciendo y que los ciudadanos puedan adaptarse a las innovaciones de la tecnología que el mundo exige y que el gobierno promueve.

De la problemática planteada en el Consejo Comunal “Urbanización San Francisco”, del municipio Guanare del estado Portuguesa se desarrolla el presente proyecto donde se pretende dar repuestas a las siguientes interrogantes: ¿Será posible diagnosticar e identificar las necesidades básicas prioritarias que en materia tecnológica tengan los miembros del Consejo Comunal “Urbanización San Francisco”?; ¿Es necesario determinar el nivel conocimiento que tienen los miembros del Consejo Comunal “Urbanización San Francisco”, en el uso del computador y de aplicaciones ofimáticas para su gestión?, ¿Será puede precisar el uso de aplicaciones ofimáticas que en su gestión tiene el Consejo Comunal “Urbanización San Francisco”, del municipio Guanare del estado Portuguesa?, ¿Cuál es la importancia de planificar acciones para capacitar tecnológicamente en aplicaciones ofimáticas a los miembros del Consejo Comunal “Urbanización San Francisco y así optimizar la gestión”?, ¿Se debe evaluar las acciones después de la aplicación de un programa de capacitación en el uso del computador y aplicaciones ofimáticas que permita el correcto uso de los equipos de

computación, dirigido a los miembros del Consejo Comunal “Urbanización San Francisco con miras a optimizar su gestión?”.

La investigación tiene como objetivo general implementar un programa de capacitación tecnológica en aplicaciones ofimáticas para optimizar la gestión, de los miembros del Consejo Comunal “Urbanización San Francisco” del municipio Guanare.

Los objetivos específicos de la investigación fueron: a) Diagnosticar el grado de conocimiento que en el uso de aplicaciones ofimáticas poseen los miembros del Consejo Comunal “Urbanización San Francisco”; b) Planificar acciones para la capacitación tecnológica en aplicaciones ofimáticas a los miembros del Consejo Comunal “Urbanización San Francisco” del municipio Guanare; c) Ejecutar las acciones para la capacitación tecnológica en aplicaciones ofimáticas a los miembros del Consejo Comunal “Urbanización San Francisco” del municipio Guanare; d) Sistematizar las actividades ejecutadas con la implementación de un proyecto Acción para capacitar en aplicaciones ofimáticas a los miembros del Consejo Comunal “Urbanización San Francisco” del municipio Guanare; e) Evaluar las acciones realizadas en la ejecución del proyecto de capacitación en aplicaciones ofimáticas a los miembros del Consejo Comunal “Urbanización San Francisco” del municipio Guanare.

Materiales y Métodos

El estudio se desarrolla bajo la concepción de una investigación social de diseño cualitativo la cual permite

al investigador diversos modos de comprender e interpretar la realidad. Las modalidades de investigación social cualitativa se conciben como formas de investigar en las que se consolida de manera estructurada una opción epistemológica, un propósito, una ruta metodológica y un arsenal instrumental. Lo cualitativo, se constituye, en un proceso activo y sistemático orientado a la comprensión e interpretación en profundidad de fenómenos sociales, en campos interdisciplinarios, transdisciplinarios y, en ocasiones, hasta contradisciplinarios, para conducir a la transformación de prácticas y escenarios, a la toma de decisiones, al mejoramiento de la gestión y también hacia la producción del conocimiento.

El presente estudio se orienta a Implementar la capacitación tecnológica en aplicaciones ofimáticas para el fortalecimiento de la gestión en los miembros del consejo comunal “San Francisco”, ubicado en el municipio Guanare del estado Portuguesa. El mismo corresponde a una investigación cualitativa. Al respecto podemos citar también a Pérez (2010), el cual define a este tipo de investigación como aquella que “consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. Además, incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamiento y reflexiones, tal y como son expresadas por ellos mismos”. Se apoyó el estudio en una investigación de campo, dado que la información se obtuvo en forma directa de los miembros del consejo comunal, en sus ambientes de gestión,

al respecto, la investigación de campo, según Sabino (1997) expresa que “se basa en los datos primarios, obtenidos directamente de la realidad” (pág. 98).

Asimismo, la investigación es de carácter descriptiva, debido a que bajo esta concepción, el estudio planteado describió en forma específica las características inherentes a la investigación. En esta dirección Hernández *et al.*, (1998), expresan que “los estudios descriptivos consisten en describir situaciones y eventos. Es decir cómo se manifiesta cada fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”. Finalmente se enmarcó en la modalidad, Proyectos Acción la cual exige que el mismo se realice en distintos momentos o fases y tomando en consideración las etapas que sugiere Hurtado y Toro (1998) se realizarán a través de una Fase I: Diagnóstico, Fase II: Planificación, Fase III: Ejecución, Fase IV: Evaluación. Metas: Lograr la participación activa de los habitantes y miembros del Consejo Comunal “Urbanización San Francisco” en las actividades planificadas: Realizar todas las actividades planificadas, Integrar al Consejo Comunal “Urbanización San Francisco” con la Universidad.

Beneficios para los participantes. Desarrollo de habilidades y competencias tecnológicas que permitan dotar a los miembros del Consejo Comunal “Urbanización San Francisco” del Municipio Guanare, de ventajas competitivas que le consientan estar preparado para ingresar a la denominada

sociedad de la información a través del uso adecuado del computador y del manejo de aplicaciones ofimáticas con el fin de optimizar su gestión y comunal.

Competencias que adquirirán los participantes: Capacidad para operar el computador: encendido, apagado, manipulación de archivos, creación de carpetas, acceder a aplicaciones ofimáticas, acceder a internet. Uso de los comandos básicos de los procesadores de texto que le permitirán transcribir documentos y administrar los archivos creados. Uso de los comandos básicos de la hoja electrónica de cálculo, que le permitirá crear una hoja y realizar operaciones básicas, además de administrar esta hoja. Uso de operaciones básicas para el diseño de presentaciones, que le permitirá diseñar una presentación y guardarla, administrarla. Capacidad de acceder a internet, navegar, buscar información, encontrar páginas necesarias para su trabajo colectivo. Participar en redes sociales y comunicación sincrónica y asincrónica (Por medio de aplicaciones como: facebook, gmail, hotmail).

Resultados y Discusión

Continuando la espiral del Proyecto Acción, se procedió a evaluar el estudio, para determinar y valorar los objetivos y metas previstas. Desde esta perspectiva, Santos (1993), expresa: la racionalidad más elemental exige la reflexión sistemática y rigurosa sobre la calidad de los proyectos que se planifican y se llevan a la práctica. Proponerse de manera intencionada una determinada manera de actuación y no preguntarse si

se han conseguido aquellas pretensiones, si se han conseguido en forma lógica, con un costo razonable, sin efectos secundarios negativos, en los términos deseables.

En este orden de ideas, se presentan los aspectos de la evaluación de la acción transformadora, tomando los indicadores señalados por Lopez (2001) para llevar a cabo dicho proceso valorativo.

Logro de objetivos

Se parte del hecho que el desarrollo de un proyecto acción tiene un doble propósito, permite cambiar la organización o institución en la que se interviene y genera conocimiento.

Con relación a los objetivos previstos en el proyecto es satisfactorio decir que fueron logrados en virtud, a la realización del diagnóstico, con base a los resultados obtenidos en éste, se planificaron y ejecutaron las acciones para transformar la realidad existente debido al desconocimiento que tenían los miembros del Consejo Comunal “San Francisco” del municipio Guanare del estado Portuguesa en relación al uso del computador y de aplicaciones ofimáticas. Finalmente, se evaluaron las diversas actividades contempladas en el cronograma establecido.

Cumplimiento de las acciones planificadas

Se desarrollaron todas las actividades planificadas con el propósito de mejorar la situación problemática y convertir debilidades en fortalezas y amenazas en oportunidades para la utilización del computador y de aplicaciones ofimática como estrategias de actualización tecnológica que permita el fortalecimiento tecnológico de los

miembros y habitantes del Consejo Comunal San Francisco. Al respecto, se observó muy buena motivación e interés en todos los participantes, involucrándose de manera activa en la ejecución de las acciones planificadas.

Evaluación de Actividades

Las diversas actividades ejecutadas permitieron el logro de los objetivos planteados en la fase de planificación de acciones para transformar la problemática evidenciada. En este sentido, al finalizar cada una de las acciones la investigadora abrió una intercomunicación con los participantes para que se evaluara cada una de las líneas de acción ejecutadas. El análisis y sistematización de las respuestas dadas a las preguntas reflejan fortalezas y experiencias significativas para la participación activa de los miembros y participantes como estrategias de formación que permita el fortalecimiento tecnológico y aprovechamiento de los equipos de computación y mejore así su gestión.

Acción 1

Jornada de Sensibilización

En la misma se observó buena asistencia de los participantes, buena participación e interés por el cronograma de actividades.

Acción 2

Ambiente Operativo Windows y Procesador de Textos

En esta acción se evidenció en los asistentes al taller gran participación, interés por los temas tratados, igualmente, realizaron intervenciones de gran trascendencia demostrando responsabilidad y compromiso comunal para lograr metas establecidas en los Consejos Comunales

Acción 3

Sistema Operativo Windows - Procesadores de Texto: Microsoft Word y Explorador de Internet Mozilla

Participaron activamente, también se observó motivación e interés por cada una de las actividades desarrolladas, por lo cual consideran una gran iniciativa de la investigadora para promover estas acciones por cuanto permitió conocer estas aplicaciones que le servirá de mucha ayuda a los participantes en sus trabajos ofimáticos y en los del Consejo Comunal.

Acción 4

Taller Open Office Calc y Microsoft Excel

En el mismo se evidenció buena asistencia y participación activa de los miembros, igualmente el uso del tiempo y los recursos fue excelente tanto en el facilitador como en los asistentes. A los participantes se les hizo más difícil el desarrollo de esta actividad.

Acción 5

Internet - Buscadores - Google Imágenes - Microsoft Word

La misma se evaluó a través de los indicadores: asistencia, participación, interés por las actividades desarrolladas, uso del tiempo y los recursos, relevancia. En tal sentido cabe destacar que asistieron los miembros de manera espontánea y mostrándose interesados por la relevancia de la información suministrado sobre uso del Internet.

Acción 6

Internet y sus servicios

Los participantes se encuentran totalmente identificados con el programa de capacitación, acceden con facilidad

a las aplicaciones, crearon sus correos, abrieron cuenta en Facebook y solicitaron amistad de personas conocidas. Fue divertido e interesante.

Comportamiento de los participantes

Los vecinos se sintieron motivados, y participativos durante las diversas líneas de acción desarrolladas, observando compañerismo, respeto, constancia, responsabilidad, confianza, amistad, cooperación y solidaridad.

Implicaciones de la Experiencia

Las conclusiones que se presentan a continuación son producto del análisis de la información recolectada, desde el inicio del proyecto hasta su cierre, lo que permitió elaborar y aplicar acciones para la utilización del computador y las aplicaciones ofimáticas como estrategia de actualización, con la finalidad de permitir el fortalecimiento tecnológico de los miembros del Consejo Comunal San Francisco. Todo lo anteriormente expresado, condujo a desarrollar las siguientes conclusiones:

En el diagnóstico realizado se pudo evidenciar que existen debilidades en los participantes con relación al uso del computador, asimismo, éstos desconocen aspectos importantes sobre las estrategias que permiten el fortalecimiento tecnológico y así poder poner en ejecución estas aplicaciones en sus casas y en la organización del Consejo Comunal, por cuanto se observó en los participantes ausencia de criterios claros sobre el tema.

Los participantes a los cuales se les aplicó el instrumento, consideraron que de acuerdo a su actuación, se le presentan dificultades para utilizar el computador, esto ocasiona que en el Consejo Comunal

no promuevan ideas que estén orientadas a solucionar problemas de carácter administrativo utilizando para ello las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Del mismo modo se estableció que los participantes por su propia iniciativa como miembros de un Consejo Comunal, no poseen la tenacidad y disposición para emprender caminos hacia el cambio, ello indica la baja integración para trabajar en colectivo, pero a pesar de los inconvenientes anteriormente citados la actividad Comunal se caracteriza por ser ejercida con responsabilidad, compromiso y ética.

Asimismo, las actividades realizadas generaron un proceso de reflexión en los participantes sobre la importancia de la participación activa en proyectos de formación que permitan el fortalecimiento tecnológico de la acción comunal que le permitan insertarse de manera efectiva al desarrollo de las comunidades y del país, por cuanto las actividades de desarrollo tecnológico conforman una de las bases para el progreso del país.

El proyecto de investigación ayudó a los vecinos a participar en las acciones programadas, utilizadas éstas como estrategia para lograr el desarrollo tecnológico de la comunidad y los participantes mostraron gran interés por las diversas actividades ejecutadas, evidenciándose cambios y avances importantes en el desarrollo comunal.

Los vecinos se mostraron interesados en participar en este tipo de acciones por lo que plantearon a la investigadora la posibilidad de continuar el trabajo con próximos talleres, por lo que la

investigadora se siente comprometida a orientar, acompañar y garantizar la participación de los vecinos en futuros proyectos relacionados con el área tecnológica.

En consecuencia, para la investigadora, los vecinos es de gran satisfacción haber iniciado y desarrollado un plan de acciones relacionadas con la utilización del computador y de aplicaciones ofimáticas, como estrategia de formación que permitió el fortalecimiento tecnológico de los miembros del Consejo Comunal, San Francisco.

En fin, es por todo lo anterior que se deben realizar distintas formas de capacitación, que ayuden a entender y ampliar los conocimientos tecnológicos, siendo de vital importancia capacitar a los miembros de los consejos comunales en áreas prácticas que le permitan abordar con prontitud los desafíos de la gestión y funcionamiento del consejo comunal.

Referencias Bibliográficas

- Albi, E.; González, J.M.; López, G. (2007). *Gestión Pública. Fundamentos, técnicas y casos*. Barcelona, España. Editorial Ariel, S.A.
- Cabero, A. (2007). *Tecnología Educativa*. Madrid: Mc Graw Hill/Interamericana de España, S.A.
- Cardona, R. (2002) *La Tecnología Educativa*. Colombia Santillana.
- Diccionario de la Ciencia de la Educación*. Santilla. Volumen 2. Ebook.
- Gurdián, A. (2007). *Paradigma cualitativo en la investigación socio-educativa*. Coordinación Educativa y Cultural. Centroamericana (CECC),

- Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). San José, Costa Rica.
- Habermas, J. (1982). Observaciones sobre el concepto de acción comunicativa, [en línea]. Recuperado el 10 de mayo de 2008, de <http://www.nodo50.org/dado/textosteoria/habermas4.rtf>
- Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, P. (2002) Metodología de la investigación (3ra ed.). México: Mc Graw-Hill Interamericana.
- Holguin, C.; Baquero, M.; Botero, M. (2010). Educar: aprender y compartir en museos. Memoria CECA Argentina 2007-2010.
- Hurtado, I.; Toro, J. (1998). Paradigmas y Métodos de Investigación en tiempos de cambios. Valencia-Venezuela: Episteme. Consultores Asociados CA.
- Hurtado, Y. (2008). Metodología de la Investigación Holística. (3ra. Ed.).Caracas: SYPAL-IUTC.
- Ley Orgánica de los Consejos Comunales. (2009). En Gaceta Oficial N° 39.335. Poder Legislativo de Venezuela.
- Lopez, H. (2001). Cambiando a través de la Investigación Acción Participativa. (2da. Ed.). Caracas: Comala.com.
- Martínez, M. (2000). La investigación Cualitativa Etnográfica en Educación. México: Trillas.
- Mas, M. (2007). Desarrollo Tecnoendógeno. Ensayos sobre tecnología y desarrollo endógeno. Caracas: Editorial Panapo de Venezuela.
- Ortiz, P. (2009). Comunidades y Conflictos Socioambientales. Experiencias y desafíos en América Latina. Programa FPTT. Compilación de Autores de 26 países.
- Pérez Serrano, G. (2010). Investigación Cualitativa. Retos e Interrogantes. II Técnicas y Análisis de Datos. (3ra. Ed.). España: La Muralla.
- Pérez, J. (2010). Gestión por procesos. ESIC EDITORIAL. 4ta edición. España. R. Echezuria (comunicación personal, 2008, octubre 24,).
- Sabino, C. (1997). El proceso de la Investigación. Caracas. Panapo.
- Sandín, M. (2011). Investigación Cualitativa en Educación. Fundamentos y Tradiciones. España: McGraW- Hill.
- Santos Guerra, M. (1993). La evaluación: un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Málaga: Aljibe.
- Senge, P. (2006). La quinta disciplina. El arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje. Argentina: Editorial Granica.
- Stoner, J.A.F.; Freeman, R.E.; Gilbert, D.R. (1996). Administración. Prentice-Hall Hispanoamericana. México.
- Uharte, L. (2008). El Sur en Revolución. Una mirada a la Venezuela Bolivariana. Editores Independientes. México.
- Velásquez, D. (2007). Los Consejos Comunales son un embrión de la nueva sociedad que estamos construyendo. Entrevista, [en línea]. Ministerio del Poder Popular para la Participación y el Desarrollo Social, de <http://www.nodo50.org/plataformabolivariana/Opinion/ConsComunEmbrión.htm>